

Analisis Pengaruh Sumber Modal Kerja dan Penggunaan Modal Kerja terhadap Peningkatan Profitabilitas Pada PT Hexta Integral Technology Bekasi

Ir. Reni Yesi S, M.M. [1], Akhmad Imron Rosyadi [2]

[1] Asst. Professor, Faculty of Economy and Business, Mulia Pratama Business School, Bekasi, Indonesia, e-mail address: reni@gmail.com

[2] Asst. Professor, Faculty of Economy and Business, Mulia Pratama Business School, Bekasi, Indonesia, e-mail address: imron@gmail.com

Abstract

The main goal for the company is how to maximize profits. Along with the development of manufacturing companies today, competition between companies, both small and large companies, is getting tighter. Companies must be able to manage their products well in order to survive in the competition. PT Hexta Integral Technology produces goods in the form of stabilizers and transformers. These are electrical devices that are used to stabilize the voltage, increase and decrease the voltage and to secure the customers electrical equipment. Analysis of sources of working capital and the use of working capital is a very important financial analysis tool for PT Hexta Integral Technology.

Data analysis used comes from the source and use of working capital as well as quantitative analysis based on profitability ratios such as gross profit margin, net profit margin, return on investment, and return on equity. Analysis of the sources of working capital for 2017, the company's capital was Rp. 10.249.184.355. Second, for 2018 the company's capital is Rp. 7.616.930.465. Third, for 2019, the company's capital is Rp. 11.231.864.441. Analysis of the use of working capital for 2017 the company uses working capital to pay for operational costs such as labor/employee costs of Rp. 7.705.757.470. Second, for 2018 the company uses working capital to pay for operational costs such as labor/employee costs of Rp. 8.825.041.000. Third, for 2019 the company uses working capital to pay for operational costs such as labor/employee costs of Rp. 9.987.187.900.

Keywords : Sources of Working Capital, Use of Working Capital, Profitability
JEL Classification : E42, E52, E58

Abstrak

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Seiring dengan berkembangnya perusahaan manufaktur pada saat ini, persaingan antar perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar semakin ketat. Perusahaan harus mampu mengelola produknya dengan baik agar tetap bertahan dalam persaingan. PT Hexa Integral Technology memproduksi barang berupa stabilizer dan transformer ini adalah alat-alat elektrik yang digunakan untuk menstabilkan tegangan, menaik turunkan tegangan serta untuk mengamankan alat-alat kelistrikan para pelanggan. Analisis sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi PT Hexa Integral Technology.

Analisis data yang digunakan berasal dari sumber dan penggunaan modal kerja serta analisis kuantitatif berdasarkan ratio profitabilitas seperti gross profit margin, net profit marginnya, return on investment, dan return on equity. Analisis sumber modal kerja untuk tahun 2017 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 10.249.184.355. Kedua untuk tahun 2018 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 7.616.930.465. Ketiga untuk tahun 2019 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 11.231.864.441. Analisis penggunaan modal kerja untuk tahun 2017 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 7.705.757.470. Kedua untuk tahun 2018 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 8.825.041.000. Ketiga untuk tahun 2019 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 9.987.187.900.

Kata Kunci : Sumber Modal Kerja, Penggunaan Modal Kerja, Profitabilitas

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama bagi perusahaan adalah bagaimana memaksimalkan laba. Seiring dengan berkembangnya perusahaan manufaktur pada saat ini, persaingan antar perusahaan baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar semakin ketat. Perusahaan harus mampu mengelola produknya dengan baik agar tetap bertahan dalam persaingan. Perusahaan yang tidak mampu bersaing, kemungkinan akan dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan tentu saja perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang diantaranya meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian secara baik sehingga sasaran utama perusahaan dapat dicapai. Disamping itu perusahaan perlu melakukan pengelolaan modal dengan baik, agar tersedia modal yang cukup dalam melaksanakan peningkatan kegiatan operasi, seperti menambah tenaga kerja dan mesin serta dalam perluasan usahanya.

Apabila modal kerja yang tersedia melebihi kebutuhan perusahaan akan menyebabkan penggunaan modal kerja yang tidak optimal, sehingga dapat menurunkan tingkat laba. Tetapi apabila modal kerja yang tersedia lebih kecil, maka akan mengganggu operasional perusahaan dalam hal pembiayaan. Hal ini dapat menghambat proses produksi perusahaan dan mengakibatkan penurunan profitabilitas perusahaan. Pengelolaan modal kerja di PT Hexta Integral Technology merupakan tanggung jawab setiap manajer atau pimpinan perusahaan. Manajer harus mampu mengadakan pengawasan terhadap modal kerja, agar sumber dari modal kerja dapat digunakan dengan baik dimasa sekarang dan dimasa mendatang. Analisis sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi PT Hexta Integral Technology.

Modal kerja itu sendiri adalah modal yang digunakan oleh perusahaan sebagai biaya operasi perusahaan yang perputaran kasnya kurang dari satu tahun, melalui hasil penjualan produksinya. Pentingnya modal kerja untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan pendapatan, dan memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya serta sangat dibutuhkan dalam aktivitas perusahaan. Sumber modal yang digunakan di PT Hexta Integral Technology berasal dari sumber intern yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh PT Hexta sendiri yang terdiri dari laba penjualan dan adanya penjualan aktiva tetap. Serta adanya sumber eksternal yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan hutang pada bank. Untuk penggunaan modal di PT Hexta digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap dan membayar kerugian maupun pengambilan prive oleh pemilik.

PT Hexta memproduksi barang berupa stabilizer dan transformer ini adalah alat-alat elektrik yang digunakan untuk menstabilkan tegangan, menaik turunkan tegangan serta untuk mengamankan alat-alat kelistrikan para pelanggan. Kondisi sumber modal kerja di PT Hexta untuk saat ini baik. Karena tersedianya modal kerja yang baik menguntungkan bagi perusahaan dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Namun penggunaan modal kerja yang awalnya stabil, bahkan menjadi tidak stabil. Jika dilihat di PT Hexta dari mulai modal awal, untuk apa modal itu digunakan dan

pengalokasian sumber modalnya sudah tersusun dengan baik. Tetapi hal ini pun menyebabkan profit menjadi kurang stabil disetiap tahunnya. Bahkan tidak hanya mengenai hal itu, adanya tenaga kerja yang cukup handal, mengapa masih banyak produk yang kurang memuaskan.

Disamping itu semua, PT Hexta pun berusaha untuk meningkatkan produktifitas yang baik, dan mengelola penggunaan modal kerja yang lebih teratur lagi. Namun nyatanya hal tersebut masih belum memaksimalkan laba yang diperoleh di PT Hexta, dan ada beberapa pelanggan yang masih kurang puas terhadap Produk PT Hexta.

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh sumber modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja secara bersama-sama terhadap peningkatan profitabilitas.

1.3. Literatur

Modal Kerja

Modal kerja dalam perusahaan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari dengan harapan dana tersebut akan masuk kembali ke perusahaan guna menjaga kegiatan produksi berjalan secara berkelanjutan tanpa menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja diperlukan dalam mempertimbangkan keputusan investasi pada aset lancar dan utang lancar (Sartono, 2010 : 385). Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola masing-masing pos aset lancar dan utang lancar agar jumlah net working capital yang diinginkan tetap dapat dipertahankan (Syamsuddin, 2011 : 201). Menurut Gitosudarmo dan Basri (2002 : 34) modal kerja (Working Capital) adalah "Investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain".

Sementara itu menurut Bambang Riyanto (2004 : 51) pengertian modal kerja dapat dibagi atas beberapa konsep, yaitu : "Konsep kuantitatif, konsep kualitatif dan konsep fungsional". Pengertian modal kerja menurut konsep kuantitatif yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (Gross Working Capital). Sedangkan modal kerja menurut konsep kualitatif adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya (Net Working Capital). Sedangkan menurut konsep fungsional lebih menekankan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan perusahaan.

Dengan demikian pengertian modal kerja dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik.

Jenis Modal Kerja

Modal kerja dalam suatu perusahaan menurut Bambang Riyanto (2004 : 70) dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Modal Kerja Permanen

Adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

b. Modal Kerja Variabel

Adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.

c. Modal Kerja Darurat

Adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

Dari pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa modal kerja diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk operasional jangka pendek.

Peranan dan Pentingnya Modal Kerja

Menurut Kamarudin Ahmad (2001 : 5) modal kerja pada hakekatnya merupakan “Jumlah yang terus menerus harus ada dalam menopang usaha perusahaan yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan”.

Menurut Munawir (2003 : 116) tersedianya modal kerja yang cukup akan memberikan beberapa keuntungan yaitu :

- a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar.
- b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar.
- d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan uang yang cukup dalam melayani para nasabahnya.
- e. Memungkinkan bagi perusahaan memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para nasabah.
- f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

Penggunaan Modal Kerja

Laporan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Menurut S. Munawir (2002, hal. 129) mengemukakan bahwa : “Laporan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perubahan posisi keuangan perusahaan selama periode yang bersangkutan”.

Laporan sumber dan penggunaan modal kerja sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja agar dapat digunakan secara efektif di

masa mendatang. Penyajian laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya analisis tentang kenaikan dan penurunan dalam pos-pos yang tercantum dalam neraca yang dibandingkan antara dua periode tertentu, serta informasi-informasi yang sehubungan dengan data perusahaan yang bersangkutan misalnya besarnya laba, adanya pembayaran deviden dan sebagainya.

Menurut S. Munawir (2002, hal. 36) mengemukakan bahwa : “Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu”. Perubahan dari unsur-unsur non akun lancar (aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal sendiri) yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut sebagai sumber-sumber modal kerja, sebaliknya perubahan dari unsur-unsur non akun lancar yang mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan asset, dan modal saham tertentu. Manajemen modal kerja akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Sehat tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh suatu perusahaan setiap tahunnya atau dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan membandingkan laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (Profitabilitas Ekonomis) dan membandingkan laba yang tersedia untuk shareholder dengan jumlah modal sendiri (Profitabilitas Usaha), (Munawir, 2012: 33). Secara umum menurut Syamsuddin (2011 : 61), rasio profitabilitas terdiri dari:

a. Gross Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat laba kotor perusahaan dari setiap penjualannya. Rasio dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

b. Net Profit Margin

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan penjualan. Rumus dari net profit margin adalah :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

c. Return On Investment

Rasio ini merupakan pengukuran kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan jumlah dana yang diinvestasikan atau total aset secara keseluruhan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

a. Return On Equity

Rasio ini merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi shareholders atas modal yang mereka percayakan dalam perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Sebagai kesimpulan, profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen keuangan dan tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan.

1.4. Pembahasan

Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah tersusun, yang merupakan sumber dana sebagai sumber pembiayaan yang mendukung pos aktiva dan sumber dana perusahaan yang telah dibukukan oleh manajemen PT Hexta Integral Technology berasal dari antara lain sebagai berikut :

- a. Modal saham, laba ditahan, laba periode berjalan
- b. Sumber lain
 1. Pinjaman/kredit pada bank (Hutang Bank)
 2. Pinjaman-pinjaman jangka pendek

Sedangkan penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan
 1. Tenaga kerja/karyawan
 2. Biaya kantor, administrasi dan umum
 3. Pembayaran hutang-hutang
 4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap dan persediaan

Setelah mempelajari ataupun menyusun kembali laporan keuangan tersebut, kemudian penulis mengadakan perhitungan-perhitungan dan analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif yang terdiri dari rasio profitabilitas. Sebelum membahas hasil perhitungan dan hasil analisis rasio profitabilitas, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai hasil analisis dari sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Hexta Integral Technology.

Hasil Analisis Sumber Modal Kerja

Analisis sumber modal kerja merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi manajer keuangan ataupun bagi PT Hexta Integral Technology untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai sumber modal kerja berdasarkan data dari laporan keuangan PT Hexta Integral Technology mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

1. Pertama untuk tahun 2017 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 10.249.184.355 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 2.121.502.594 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 1.060.751.296. Modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan sangat penting untuk semua aktivitas yang ada diperusahaan.

2. Dari transaksi diatas perusahaan juga mempunyai pinjaman-pinjaman lainnya dari beberapa pihak terkait, yaitu yang berasal dari hutang jangka panjang seperti hutang bank sebesar Rp. 66.250.000 dan adanya hutang-hutang jangka pendek sebesar Rp. 7.237.152.600. Adanya pinjaman-pinjaman dari pihak terkait, disetiap tahunnya pasti akan mengalami perubahan, dan yang membedakan hanya adanya kenaikan atau penurunan sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan.

Selanjutnya sumber modal kerja pada tahun 2018 :

1. Kedua untuk tahun 2018 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 7.616.930.465 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 412.500.000 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 137.500.000. Ditahun kedua ini bisa lihat bahwa modal perusahaan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perusahaan masih bisa beroperasi dengan menggunakan modal yang dimilikinya diawal tahun 2017 sebesar Rp. 10.249.184.355.
2. Dari transaksi diatas perusahaan juga mempunyai pinjaman-pinjaman lainnya dari beberapa pihak terkait, yaitu yang berasal dari hutang jangka panjang seperti hutang bank sebesar Rp. 75.000.750 dan adanya hutang-hutang jangka pendek sebesar Rp. 8.701.001.635. Untuk pinjaman yang dilakukan perusahaan pada tahun kedua ini mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan perusahaan mencoba menambah hutang jangka panjang sebesar Rp. 75.000.750 yang awalnya sebesar Rp. 66.250.000 dan hutang jangka pendek sebesar Rp. 8.701.001.635 yang awalnya sebesar Rp. 7.237.152.600 pada tahun 2017. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan mencoba untuk memperluas usahanya dengan cara melakukan pinjaman kepada pihak-pihak terkait.

Terakhir sumber modal kerja pada tahun 2019 :

1. Ketiga untuk tahun 2019 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 11.231.864.441 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 3.123.700.482 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 1.041.233.494. Bisa dilihat untuk tahun ketiga ini, modal kerja pada perusahaan cukup meningkat diantara tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebutuhan dan kepentingan perusahaan yang harus ditingkatkan seperti adanya penambahan persediaan, pembelian aktiva tetap serta untuk lebih memperluas dan mengembangkan lagi usahanya dengan menggunakan modal yang dimilikinya.
2. Dari transaksi diatas perusahaan juga mempunyai pinjaman-pinjaman lainnya dari beberapa pihak terkait, yaitu yang berasal dari hutang jangka panjang seperti hutang bank sebesar Rp. 68.250.000 dan adanya hutang-hutang jangka pendek sebesar Rp. 7.751.106.824. Dan pada tahun terakhir pinjaman-pinjaman terhadap pihak terkait mengalami penurunan lagi, yang awalnya sebesar Rp. 7.303.402.600 (Hutang Jangka Panjang dan Jangka Pendek) pada tahun 2017 kemudian naik ditahun 2018 sebesar Rp. 8.776.002.385 (Hutang Jangka Panjang dan Jangka Pendek) dan kembali turun ditahun ini sebesar Rp. 7.819.356.824 (Hutang Jangka Panjang dan Jangka Pendek). Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mau menambah pinjaman-pinjamannya untuk kepentingan usahanya. Dan perusahaan berusaha menggunakan modal kerja yang ada dengan seefisien mungkin.

Hasil Analisis Penggunaan Modal Kerja

Berdasarkan laporan keuangan PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017, 2018, dan 2019 terdapat penggunaan modal kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional dan kebutuhan lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pertama untuk tahun 2017 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 7.705.757.470 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 651.039.020. Tidak hanya itu perusahaan juga harus membayar hutang-hutang baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendeknya sebesar Rp. 7.303.402.600. Selain itu perusahaan juga harus menambah aktiva tetapnya sebesar Rp. 55.463.400, dan juga membeli persediaan, serta membayar kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan sebesar Rp. 5.752.082.400. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal kerja untuk tahun berikutnya yaitu di tahun 2018 sebesar Rp. 7.616.930.465 yang awalnya sebesar Rp. 10.249.184.355 pada tahun 2017.
2. Kedua untuk tahun 2018 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 8.825.041.000 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 1.088.714.000. Tidak hanya itu perusahaan juga harus membayar hutang-hutang baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendeknya sebesar Rp. 8.776.002.385. Selain itu perusahaan juga harus menambah aktiva tetapnya sebesar Rp. 57.463.900, dan juga membeli persediaan, serta membayar kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan sebesar Rp. 4.761.205.050. Bisa dilihat ditahun kedua ini, jumlah biaya-biaya operasi dan umum lainnya mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan bahwa setiap tahunnya biaya perusahaan terus menambah. Dan menyebabkan penurunan pada modal kerja sebesar Rp. 7.616.930.465. Perusahaan pun juga harus menambah hutang-hutangnya sebesar Rp. 8.776.002.385 yang awalnya sebesar Rp. 7.303.402.600 pada tahun 2017. Ditahun kedua ini perusahaan juga sudah mengurangi penambahan aktiva tetap dan juga pembelian persediaan, serta pembayaran kebutuhan lainnya sebesar Rp. 4.818.668.950. Hal ini perusahaan kurangi agar penggunaan modal kerja bisa digunakan seefisien mungkin.
3. Ketiga untuk tahun 2019 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 9.987.187.900 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 1.201.360.600. Tidak hanya itu perusahaan juga harus membayar hutang-hutang baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendeknya sebesar Rp. 7.819.356.824. Selain itu perusahaan juga harus menambah aktiva tetapnya sebesar Rp. 57.463.900, dan juga membeli persediaan, serta membayar kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan sebesar Rp. 5.992.205.141. Ditahun ketiga ini modal kerja yang dimiliki perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.231.864.441 hal ini disebabkan karena adanya penambahan tenaga kerja/karyawan baru serta biaya-biaya operasi dan umum lainnya pasti juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena modal kerja yang sudah mengalami kenaikan ditahun ini, perusahaan pun mengurangi hutang-hutangnya sebesar Rp. 7.819.356.824. Dan perusahaan juga bisa menambah pembelian persediaan serta membayar kebutuhan lainnya sebesar Rp. 5.992.205.141, tetapi perusahaan tidak menambah biaya aktiva tetap dari tahun 2018 ke 2019. Aktiva tetap tidak ada perubahan sebesar Rp. 57.463.900.

Analisis Dan Hasil Ratio Profitabilitas

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan cara mengumpulkan data berupa angka, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh analisis sumber dan penggunaan modal kerja terhadap peningkatan profitabilitas pada PT Hexa Integral Technology pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Sebagai dasar perhitungan analisis rasio profitabilitas yang akan digunakan pada perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui naik turunnya presentase pada setiap periode, kemudian penulis akan mencoba menguraikan hasil analisis tersebut.

Analisis Gross Profit Margin

Rasio ini untuk mengetahui berapa laba bruto penjualan, dengan membandingkan laba bruto dengan penjualan. Dan rasio ini juga menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan.

Gross Profit Margin

$$\frac{\text{LABA KOTOR}}{\text{PENJUALAN}} \times 100\%$$

1. Gross Profit Margin Tahun 2017

$$\frac{13.914.802.593}{36.787.962.067} \times 100 \% = 37,82 \%$$

2. Gross Profit Margin Tahun 2018

$$\frac{15.343.926.205}{39.485.954.735} \times 100 \% = 38,86 \%$$

3. Gross Profit Margin Tahun 2019

$$\frac{16.316.876.750}{41.217.951.550} \times 100 \% = 39,59 \%$$

Hasil Analisis Gross Profit Margin

Gross profit margin merupakan presentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar gross profit margin maka semakin baik keadaan perusahaan. Gross profit margin PT Hexa Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 37,82 % naik sebesar 38,86 % pada tahun 2018 dan kembali naik sebesar 39,59 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena harga pokok penjualan yang naik setiap tahunnya. Awalnya pada tahun 2017 harga pokok penjualan sebesar Rp. 22.873.159.474, pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 24.142.028.530, dan yang terakhir mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 24.901.074.800.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gross profit margin PT Hexa Integral Technology mengalami kenaikan pada tahun ketiga yaitu tahun 2019. Hal ini disebabkan karena harga pokok penjualan yang naik setiap tahunnya. Dan menunjukkan bahwa PT Hexa Integral Technology memiliki manajemen yang bagus untuk mengatur harga pokok penjualan agar tidak mengalami penurunan, sehingga perusahaan tetap mampu menjaga gross profit margin dan tetap stabil.

Analisis Net Profit Margin

Rasio ini membandingkan antara keuntungan netto sesudah pajak dengan penjualan netto. Dengan rasio ini akan diketahui berapa rupiah keuntungan bersih sebelum pajak ditinjau dari sudut operating incomenya. Semakin tinggi rasio, semakin baik hasil yang ditunjukkannya.

Net Profit Margin

$$\frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{PENJUALAN}} \times 100\%$$

1. Net Profit Margin Tahun 2017

$$\frac{5.762.104.884}{36.787.962.067} \times 100 \% = 37,82 \%$$

2. Net Profit Margin Tahun 2018

$$\frac{5.800.228.605}{39.485.954.735} \times 100 \% = 14,69 \%$$

3. Net Profit Margin Tahun 2019

$$\frac{5.560.727.630}{41.217.951.550} \times 100 \% = 13,49 \%$$

Hasil Analisis Net Profit Margin

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan. Marjin ini menunjukkan perbandingan laba bersih dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 15,66 % turun sebesar 14,69 % pada tahun 2018 dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 13,49 %. Hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya perusahaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pertama pada tahun 2017 total biaya operasional serta biaya kantor, administrasi dan umum perusahaan sebesar Rp. 8.356.796.490. Kedua pada tahun 2018 total biaya operasional serta biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 9.913.755.000. Ketiga pada tahun 2019 total biaya operasional serta biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 11.188.548.500. Tidak hanya mengenai biaya-biaya perusahaan, pendapatan lain-lain perusahaan seperti pendapatan bunga bank mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pendapatan bunga bank sebesar Rp. 204.098.781 naik menjadi Rp. 370.057.400 pada tahun 2018, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 432.399.380.

Jadi dapat disimpulkan bahwa net profit margin PT Hexta Integral Technology mengalami penurunan pada tahun ketiga yaitu tahun 2019. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang naik setiap tahunnya. PT Hexta Integral Technology harus membandingkan laporan laba rugi dari tahun ke tahun serta menghitung perubahan-perubahan yang terjadi, dan dapat dilihat pada selisih dari penjualan, biaya operasional, laba bersih dan harga pokok penjualan.

Analisis Return On Investment

Analisis ini merupakan perbandingan antara keuntungan netto setelah pajak dengan jumlah aktiva. Analisis ini mengukur layak tidaknya mendapatkan pinjaman.

Return On Investment

$$\frac{\text{LABA BERSIH SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100\%$$

1. Return On Investment Tahun 2017

$$\frac{5.762.104.884}{17.552.586.955} \times 100\% = 32,83\%$$

2. Return On Investment Tahun 2018

$$\frac{5.800.228.605}{16.392.732.850} \times 100\% = 35,38\%$$

3. Return On Investment Tahun 2019

$$\frac{5.560.727.630}{19.051.221.265} \times 100\% = 29,19\%$$

Hasil Analisis Return On Investment

Return on investment PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 32,83 % naik menjadi 35,38 % pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 29,19 %. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2017 total aktiva sebesar Rp. 17.552.586.955 turun menjadi Rp. 16.392.732.850 pada tahun 2018, ini dikarenakan adanya kenaikan hutang pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.776.002.385. Dan pada tahun 2019 total aktiva mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.051.221.265, dan hal ini menyebabkan hutang pada perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp. 7.819.356.824.

Tidak hanya mengenai hutang, kenaikan dan penurunan return on investment PT Hexta Integral Technology dapat disebabkan karena laba bersih sebelum pajak yang mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.560.727.630. Penurunan laba bersih ini dipengaruhi oleh biaya operasional yang meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 8.356.796.490, tahun 2018 sebesar 9.913.755.000 dan tahun 2019 sebesar 11.188.548.500.

Analisis Return On Equity

Melalui analisis ini dapat diketahui seberapa jauh kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya.

Return On Equity

$$\frac{\text{LABA BERSIH SETELAH PAJAK}}{\text{TOTAL EKUITAS}} \times 100\%$$

1. Return On Equity Tahun 2017

$$\frac{4.033.473.419}{10.249.184.355} \times 100\% = 39,35\%$$

2. Return On Equity Tahun 2018

$$\frac{4.060.160.024}{7.616.930.465} \times 100\% = 53,30\%$$

3. Return On Equity Tahun 2019

$$\frac{3.892.509.341}{11.231.864.441} \times 100\% = 34,66\%$$

Hasil Analisis Return On Equity

Return on equity PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 39,35 % naik menjadi 53,30 % pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 34,66 %. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2017 total ekuitas sebesar Rp. 10.249.184.355 turun menjadi Rp. 7.616.930.465 pada tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.231.864.441. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menambah modal yang dimilikinya untuk memperluas usahanya serta mengembangkan lagi usahanya dan untuk membayarkan semua biaya operasional perusahaan.

Tidak hanya mengenai hal itu, laba bersih pada perusahaan pun sempat mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 4.033.473.419 naik menjadi Rp. 4.060.160.024 pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.892.509.341. Jika dilihat dari total penjualan PT Hexta Integral Technology dari tahun 2017 sebesar 36.787.962.067 naik menjadi 39.485.954.735 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 sebesar 41.217.951.550, hal ini pun tidak menjamin laba bersih pada perusahaan juga mengalami kenaikan. Dan bisa dilihat juga adanya kenaikan dan penurunan pada laba bersih perusahaan disebabkan karena biaya-biaya yang terus bertambah setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2017 biaya operasional sebesar 8.356.796.490, tahun 2018 sebesar 9.913.755.000 dan tahun 2019 sebesar 11.188.548.500.

1.5. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian atau pembahasan atas data dan informasi yang terkumpul serta dengan mengkaji ulang penulisan laporan ini pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Hexta Integral Technology adalah perusahaan yang bergerak dalam manufacturing peralatan kelistrikan. Struktur organisasi pada perusahaan terdiri dari jajaran inti yaitu petinggi-petinggi perusahaan dan komponen struktur organisasinya memiliki tanggung jawab masing-masing.
2. Analisis sumber modal kerja untuk tahun 2017 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 10.249.184.355 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 2.121.502.594 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 1.060.751.296. Modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan sangat penting untuk semua aktivitas yang ada diperusahaan. Kedua untuk tahun 2018 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 7.616.930.465 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 412.500.000 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 137.500.000. Ditahun kedua ini bisa lihat bahwa modal perusahaan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perusahaan masih bisa beroperasi dengan menggunakan modal yang dimilikinya diawal tahun 2017 sebesar Rp. 10.249.184.355. Ketiga untuk tahun 2019 modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp. 11.231.864.441 ini berasal dari modal saham sebesar Rp. 7.066.930.465, adanya laba ditahan Rp. 3.123.700.482 dan laba periode berjalan selama satu tahun sebesar Rp. 1.041.233.494. Bisa dilihat untuk tahun ketiga ini, modal kerja pada perusahaan cukup meningkat diantara tahun-tahun sebelumnya.

3. Analisis penggunaan modal kerja untuk tahun 2017 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 7.705.757.470 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 651.039.020. Kedua untuk tahun 2018 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 8.825.041.000 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 1.088.714.000. Ketiga untuk tahun 2019 perusahaan menggunakan modal kerja untuk pembayaran biaya operasional seperti biaya tenaga kerja/karyawan sebesar Rp. 9.987.187.900 serta adanya biaya kantor, administrasi dan umum sebesar Rp. 1.201.360.600.
4. Analisis rasio profitabilitas pada Gross profit margin PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 37,82 % naik sebesar 38,86 % pada tahun 2018 dan kembali naik sebesar 39,59 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena harga pokok penjualan yang naik setiap tahunnya.
5. Net profit margin PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 15,66 % turun sebesar 14,69 % pada tahun 2018 dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 13,49 %. Hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya perusahaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.
6. Return on investment PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 32,83 % naik menjadi 35,38 % pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 29,19 %. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2017 total aktiva sebesar Rp. 17.552.586.955 turun menjadi Rp. 16.392.732.850 pada tahun 2018, ini dikarenakan adanya kenaikan hutang pada tahun 2018 sebesar Rp. 8.776.002.385. Dan pada tahun 2019 total aktiva mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.051.221.265, dan hal ini menyebabkan hutang pada perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp. 7.819.356.824.
7. Return on equity PT Hexta Integral Technology pada tahun 2017 sebesar 39,35 % naik menjadi 53,30 % pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 34,66 %. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2017 total ekuitas sebesar Rp. 10.249.184.355 turun menjadi Rp. 7.616.930.465 pada tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.231.864.441. Hal ini dikarenakan perusahaan harus menambah modal yang dimilikinya untuk memperluas usahanya dan mengembangkan lagi usahanya.

Referensi

- Ahmad,K. 2001. *Dasar - Dasar Manajemen Modal Kerja*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gitosudarmo. I. dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001, “*Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*”, Cetakan Ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Munawir. 2003. *Analisa Laporan Keuangan*. Leberty. Yogyakarta.
- Munawir, S , 2012, “*Analisa Laporan Keuangan*”, Yogyakarta : Liberty
- Ridwan S. Sundjaja, Inge Barlian, 2002, “*Manajemen Keuangan*”, Edisi Keempat, Jakarta : PT Prenhallindo.
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar - Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Riyanto, B. 2004. *Dasar - Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Sartono, Agus R. 2014. *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Sawir. A. 2001. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syamsuddin, Lukman. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Author Contributions: Reni and Imron performed conceptualization, data curation, validation, and prepared the writing—original draft. Reni supervised the work and conducted writing—review and editing. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).